

SOTUVCHI BILAN MIJOZ O'RTASIDA ALOQALAR VA MUOMALA

Komilova Mukarram Qobiljonovna

SamISI katta o'qituvchisi

komilova.mukarram29@gmail.com

Abduraximov Jaloliddin Akram o'g'li

SamISI «Ikkinchi va kechki talim»

Annotatsiya. Mazkur maqolada sotuvchi va mijoz o'rtasidagi aloqalarning biznes muvaffaqiyatidagi ahamiyati yoritiladi. Aloqalar ishonch va halollik, sifatli xizmat ko'rsatish, samarali muloqot, shikoyatlar va muammolarni hal qilish, personalizatsiya, mijozlarni o'rganish va uzoq muddatli munosabatlar o'rnatish kabi jihatlar orqali mustahkamlanadi.

Kalit so'z: Ishonch va halollik, Sifatli xizmat ko'rsatish, Samarali muloqot, Shikoyatlarni hal qilish, Personalizatsiya.

Annotation. This article highlights the importance of the relationship between a seller and a customer in business success. Relationships are strengthened through aspects such as trust and honesty, quality service, effective communication, resolving complaints and issues, personalization, studying customers, and establishing long-term relationships.

Keywords: Trust and honesty, Quality service, Effective communication, Complaint resolution, Personalization.

Аннотация. В данной статье освещается важность отношений между продавцом и клиентом для успеха бизнеса. Отношения укрепляются за счет таких аспектов, как доверие и честность, качественное обслуживание, эффективное общение, решение жалоб и проблем, персонализация, изучение клиентов и установление долгосрочных отношений.

Ключевые слова: Доверие и честность, Качественное обслуживание, Эффективное общение, Решение жалоб, Персонализация.

Sotuvchi va mijoz o'rtasidagi aloqalar muhim ahamiyatga ega, chunki bu aloqalar biznesning muvaffaqiyati va rivojlanishi uchun asosiy omildir. Quyida ushbu aloqalarning muhim jihatlari keltirilgan:

Ishonch va halollik: Mijozlar sotuvchilarga ishonishlari kerak. Halollik va ochiqlik mijozlar bilan ishonchli munosabatlar o'rnatishga yordam beradi. Sifatli xizmat ko'rsatish: Sotuvchilarning mijozlarga ko'rsatadigan xizmatlari sifatli bo'lishi

kerak. Bu mijozlarning qoniqishini oshiradi va ularning sodiqligini ta'minlaydi. Muloqot -mijozlar bilan doimiy va samarali muloqot o'rnatish juda muhim. Mijozlarning ehtiyojlarini tinglash va ularning talablariga tezkor javob berish muloqotning samaradorligini oshiradi. Bundan tashqari mijozlarning shikoyatlarini samarali hal qilish ularga ko'rsatilayotgan e'tiborni va hurmatni ko'rsatadi. Bu esa mijozlarning kompaniyaga bo'lgan sodiqligini oshiradi. Har bir mijozga individual yondashish va ularning ehtiyojlariga mos mahsulot yoki xizmatlar taklif qilish, mijozlarning qoniqishini va sodiqligini oshiradi. Mijozlarning odatlari, ehtiyojlari va xohishlarini o'rganish orqali ularga eng mos mahsulot va xizmatlarni taklif qilish mumkin.

Ushbu jihatlarni inobatga olib, sotuvchi va mijoz o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirish va mustahkamlash orqali kompaniya o'zining mijozlar bazasini kengaytirishi va daromadini oshirishi mumkin.

Sotuvchi va mijoz o'rtasidagi muomala madaniyati savdo jarayonining muvaffaqiyatini belgilovchi muhim omildir. Quyida bu munosabatlarni qanday qilib samarali va hurmatli tarzda o'rnatish mumkinligi keltirilgan:

Salomlashish va kutib olish

- Salomlashish: Mijozni samimiy tabassum bilan kutib olish va salomlashish muhimdir. Bu mijozga hurmat ko'rsatishning birinchi qadami.

- O'zini tanishtirish: Sotuvchi o'zini tanishtirishi va mijozning ismini bilsa, u bilan ismi orqali muomala qilish yaxshi ta'sir ko'rsatadi.

Hurmat va e'tibor

- Tinglash: Mijozning ehtiyojlarini va talablarini diqqat bilan tinglash va ularning so'zini bo'lmaslik kerak.

- E'tibor: Har bir mijozga individual yondashish va ularga e'tiborli bo'lish zarur.

Samimiylik va halollik

- Ochiq muloqot: Mahsulotning yoki xizmatning kuchli va zaif tomonlarini ochiq aytish.

- Halollik: Mijozni chalg'itmaslik va yolg'on ma'lumot bermaslik.

Muammolarni hal qilish

- Shikoyatlar va e'tirozlarni qabul qilish: Mijozning shikoyatlari va e'tirozlarini samimiy va e'tiborli tarzda qabul qilish.

- Tezkorlik: Muammolarni tezkor va samarali hal qilish.

Minnatdorchilik va xayrlashish

- Minnatdorchilik bildirish: Har qanday savdo yakunida mijozga minnatdorchilik bildirish.

- Xayrlashish: Mijoz bilan samimiy tarzda xayrlashish va ularga yaxshi kun tilash.

7. Odob-axloq qoidalariga rioya qilish

- Tana tili va yuz ifodalari: Muloqot davomida ijobiy tana tili va yuz ifodalaridan foydalanish.

- Ovoz balandligi va ohangi: Suhbat davomida ovoz balandligini va ohangini me'yorida saqlash.

8. Qo'shimcha xizmatlar

- Qo'shimcha yordam taklif qilish: Agar mijozga qo'shimcha yordam kerak bo'lsa, uni taklif qilish va qo'llab-quvvatlash. Kafolat va qaytarish shartlari haqida ma'lumot berish: Mijozlarga kafolat va qaytarish shartlari haqida to'liq ma'lumot berish.

Ushbu jihatlarga e'tibor qaratish orqali sotuvchi va mijoz o'rtasidagi muomalani yuqori darajaga ko'tarish mumkin. Bu esa nafaqat mijozning qoniqishini ta'minlaydi, balki ularning sodiqligini oshiradi va savdo hajmini ko'paytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alimov, A (2015). Markiting asoslari.
2. Qosimov, Sh (2018). Savdo menejmenti.
3. Karimov, B. (2016). Beznis etikasi.
4. To'xtayev, M. (2017). Mijozlarga xizmat ko'rsatish.
5. Komilovakomilova M. K. Facilitating interactive language learning in groups with non-russian language of study //Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2020. – T. 12. – №. 6. – C. 1065-1068.
6. Kobiljonovna K. M. The Effectiveness Of Methods Of Teaching Word Formation In The Aspect Of Teaching Russian As A Foreign Language //Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. – 2024. – T. 27. – C. 32-35.
7. Mukarram K. Issues Of The Social Significance Of Education In Uzbekistan //Ta'lim Va Rivojlanish Tahlili Onlayn Ilmiy Jurnal. – 2022. – C. 25-27.
8. Kobiljonovna K. M. Application Of Ways To Increase Efficiency In Learning The Russian Language //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2024. – T. 28. – C. 12-14.
9. Qabiljonovna K. M. Research Of Investment And Credit Terms Issues In Uzbek And Uzbek Languages //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – T. 35. – C. 706-709.